

УДК 141.33

Берилло И.В.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ТЕМА ЖЕНСТВЕННОСТИ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

Аннотация. В статье, на примере творчества Николая Александровича Бердяева, рассматривается тема женственности, представленная в антропологическом ключе. В работе акцентируется внимание на размышлениях русского философа о значении и влиянии женского начала на мир, судьбу России и на становление конкретной творческой личности. Отмечается, что в своих трудах Н. Бердяев обращается к проблеме взаимодействия мужского и женского начала как источника творчества. Подчеркивается необходимость их взаимосвязи и невозможность существования вне диалектического единства. Делается вывод, что анализ темы женственности в философии Николая Бердяева позволяет раскрыть наиболее глубокие вопросы человеческого существования.

Ключевые слова: женственность; мужественность; творческая личность; философия пола; андрогинизм.

Николай Александрович Бердяев (1874–1948), известный русский философ и мистик в своих многочисленных трудах, таких как: «О назначении человека», «О “вечно-бабьем” в русской душе», «Метафизика пола и любви» и т.д. неоднократно размышлял о женской и мужской природе, о любви и символике пола. Произведения русского мыслителя раскрывают актуальную для современности тему, направленную на исследование сущности женственности, ее предназначения и влияния на процессы становления мироздания, а так же проблему единства и целостности личности проявленной в ее андрогинной природе. Обращение к теме женственности не было случайным для российской интеллигенции в начале XX века, поскольку «Мифологизация женственности связана с особенностями восприятия мира, необходимостью конструирования идеала, в котором находит свое отражение, прозрение наиболее интенсивное (ярко выраженное) ощущение эпохи в целом, ее культурного содержания (контекста)» [8, с. 57].

Актуальность исследования мужского и женского начала в человеческой культуре во многом обусловлена существующими «...стереотипами, сложившимися моделями поведения, ролями и ожиданиями. Однако существует нечто более древнее и родовое, на основе чего веками формируются образы мужчины и женщины в самых разных культурах» [10, с. 85].

В истории философской мысли тема женственности поднималась неоднократно. Проблему женского начала, как метафизического феномена пытались раскрыть мыслители античности и средневековья, представители западной и восточной культуры, творцы Серебряного века и мистики западного мира. Сам Бердяев, размышляя над метафизическими

вопросами о сущности взаимоотношений мужского и женского, высказал следующую мысль относительно своих идейных истоков: «В истории мировой философии я знаю только два великих учения о поле и любви: учение Платона и Вл. Соловьева. «Пир» Платона и «Смысл любви» Вл. Соловьева – это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось людьми на эту тему» [1, с. 19].

Как и многие мыслители в период расцвета русской философии, Н.А. Бердяев пытался приоткрыть тайну феномена женственности как одного из важнейших составляющих онтологических основ мироздания. Полярное состояние и постоянное взаимодействие мужского и женского, по словам философа, является источником бытия и основой творения нашего мира [7, с. 161].

По мнению Бердяева «женственность» есть принцип или активная форма, то, что побуждает к преобразению окружающего мира. Женственность выражена на Земле через любовь, красоту и мудрость. Благодаря этому человеческая деятельность приобретает культуророждающий вид. Таким образом, женственность не только порождает тварность человека, но и одухотворяет плоть, преобразая самого человека [2, с. 105].

Н.А. Бердяев, как и В.С. Соловьев придерживались мнения, что женственность не может существовать без мужественности, так же, как и наоборот мужественность не является сама по себе самодостаточной и вне женственности ее существование становится бессмысленным. Эти два начала должны слиться воедино в человеке, сделав его Богочеловеком, совершенной, целостной личностью или андрогинном [6, с. 433]. Однако Бердяев считает, что единственный путь восстановления андрогинического целостного образа человека возможен только через подлинное чувство любви [11, с. 51]. Для мыслителя, очевидно, что в мире идет космическая борьба двух начал: «Мужской и женский принцип ищут не только соединения, но они постоянно борются друг с другом как смертные враги» [2, с. 68].

В русской религиозной философии олицетворением образа женственности становится София, которая в том числе является главным творческим элементом в структуре мироздания, посредником между человеческим и божественным миром. «Софийность», как стремление к духовному возрождению, феномен бытийного восхождения в мир высших жизненных ценностей является одной из важнейших категорий, определяющих русскую религиозно-философскую традицию [9, с. 46]. Так, например, Владимир Соловьев выделяет в мистицизме в качестве основного элемента представление об андрогинной человеческой природе, где переплетаются мужское и женское. «Логос и София не просто дополняют друг друга, но образуют подлинное синкретическое единство – андрогинную сущность целостной человеческой личности [9, с. 47].

В философском учении Н.А. Бердяева сама идея Софии неразрывно связана с религиозным творчеством. Мыслитель утверждает, что личность творить, когда она себя ощущает свободной. В процессе свободного творчества человек устремлен к миру трансцендентному. «Творчество перестает быть просто порывом, оно уже хочет быть новым бытием, которое исходит из «хаоса свободы» в результате распада прежней системы

упорядоченности. Отсюда творчество в культуре Серебряного века актуализируется не просто в создании чего-то нового, но начинает оформлять саму жизнь» [12, с. 177].

Однако необходимо заметить, что в русской религиозной философской традиции раскрытие феномена женственности связано не только с крайним противопоставлением мужского и женского начала. Мыслители, рассматривали проблему пола в метафизическом и религиозном ключе, подводя ее к идее бессмертия. Вопрос о воскрешении и преодоления смерти в духовной традиции решался на основе идеи достижения человеческой личностью целостности и восстановления единства мужского и женского. Таким образом, русские мыслители полагали, что образ и подобие Божие сохранились в человеке: и в мужчине, и в женщине; в сущности своей человек остался существом андрогинным [6, с. 181].

Другой аспект женственности, затрагиваемый в работах Бердяева, связан с предназначением женщины. Философ выделяет главную цель не в подражании мужественности и мужским делам, не в рождении и воспитании детей, а в утверждении метафизического начала женственности, как дополнительного к мужественности [1, с. 179]. Таким образом, оба начала взаимно дополняемы и будучи коррелятами, не могут обойтись друг без друга.

Такого рода симбиоз возможен благодаря отличиям женственности и мужественности. Так, по мнению Н. Бердяева мужское начало более индивидуальное, личное. Женское, напротив, благодаря «жажде растворится, отдаться» [2, с. 67] – начало коллективное, космическое и родовое. Исходя из этого, при отсутствии в женщине мужского принципа, она не может быть полноценной личностью. Поэтому, философ негативно относится к феминизму, в основе которого женское начало рассматривается как нечто обособленное от мужского и противопоставляется ему. Н. Бердяев говорит: «Цель женского движения и всякого прогрессивного решения женского вопроса сделать из женщины мужчину, уподобиться мужчине, во всем подражать мужчине, тогда только и женщина будет человеком, полной индивидуальностью» [1, с. 175]. Отречение от женского начала, от своего призвания, по сути, является принижением женского достоинства. По мнению Бердяева, такое понимание женской сущности не верно, поскольку лишает женщину ее связи с собственной природой. Данная ошибка непозволительна, считает философ, так как может привести к уничтожению женской индивидуальности. Создавая «плохие» копии мужчин женщина теряет саму суть женского начала, красоты и гармонии. Мыслитель утверждает: «Но ведь женщина не ниже мужчины, она, по меньшей мере, равна ему, а то и выше его, призвание женщины велико, но в женском, в женственном, не в мужском» [1, с. 176].

Размышляя о женственности в рамках вопроса о взаимоотношении полов, Бердяев подводит итог: «Половина не может стать целым, нельзя сделать женщину мужчиной, или наоборот, и таким образом реализовать личность. Бесполость и отрицание женственности как особого, имеющего свое назначение начала, есть путь к обезличению, и на пути этом индивидуальность никогда не будет найдена» [1, с. 179]. Женщина, как и мужчина, имеют высокое предназначение. Связующим звеном между ними, вероятно, может быть любовь, как высший вид отношений между людьми. Бердяев отмечает, что любовь женская, отличается от

мужской и по этому поводу мыслитель говорит: «Женщина часто бывает гениальна в любви... Мужчина скорее талантлив» [6, с. 433].

Женщина отдается полностью радости любви или страданию от несчастья. Она «имеет совсем иные ожидания от семьи и от любви, несоизмеримо большие» [2, с. 206]. Так же женщина есть мать, но не только в отношении отдельно взятых созданий, но и относительно всего мира и всей природы. Бердяев указывает на то, что она «излучает благую, теплую энергию, окутывает ею живые существа, беспомощные, зябнувшие, выброшенные в страшный, чуждый мир» [2, с. 71]. Мужское же начало в этом отношении отличается недостаточностью: «Мужской героизм и мужская завоевательность не могли бы охранить мир от гибели, от окончательной потерянности» [2, с. 207].

Так же отличаются женский и мужской подход к историческому процессу. Данному вопросу Н. Бердяев уделяет особое внимание в работе «О частном и историческом взгляде на жизнь» (1918). Из его рассуждения следует, что есть два понимания истории: первый или так называемый, частный – через страдания конкретных людей во время войны и блага; второй – исторический – это сверхличный взгляд со стороны судьбы человечества, общих исторических задач. Таким образом, мужской взгляд исторический, женский частный. Мыслитель подводит итог: «Если бы в мире господствовало исключительно женственное начало, то истории не было бы, мир остался бы в «частном» состоянии, в «семейном» кругу» [4, с. 205].

В своих работах, посвященных теме свободы, любви и становлению личности, Бердяев подчеркивает, что оба начала как женское, так и мужское в равной степени находятся в поиске личности. Личность же в свою очередь является принципом творчества и не представляется продуктом рождения, поскольку она есть продукт творчества Бога. Мужское начало творящее, женское начало рождающее. В тоже самое время, Бердяев указывает, что женщина-мать так же в некоторой степени творец [2, с. 73].

Философ уверен в том, что даже в «призванности» человека к творчеству заключено Богоподобие человека [2, с. 211]. Основой же творчества ему представляется любовь. Однако он замечает, что именно женщина побуждает мужчину к творчеству. Н.А. Бердяев подводит нас к мысли, что в истории без мистического влечения мужского начала к женскому, без влюбленности к «Вечной Женственности», не было бы и мировой культуры [1, с. 254].

Так же важно подчеркнуть, что философ видит особое призвание женщины, она, по мнению русского философа, осуществляя свое женственное назначение, может совершить ряд открытий, которые не смог бы совершить мужчина. В этих деяниях таятся тайны мира, приоткрываются некоторые секреты жизни. Мужская культура более рационалистична, консервативна, упорядочена, а женская ближе к тайнам космоса и более связана с первичными стихиями. Через женщину мужчина может возвратиться к истокам мироздания [1, с. 255].

В то же время философ говорит о возможном отрицательном влиянии женского начала на мужской потенциал в творчестве: «Но она же мешает мужскому творчеству и порабощает стихией пола и рода в качестве гетеры-любовницы и матери семейства, не желающей ничего знать, кроме рода и его интересов» [2, с. 211]. Бердяев продолжает рассуждать в этом

направлении: «Нередко она угашала мужское творчество, требуя идолатрии любви, создавая тиранию любви» [2, с. 212].

В русской религиозной философии принцип женственности, наряду с мужественностью, рассматривается в первую очередь как метафизический и космический принцип, и только затем как антропологический, а так же как одно из двух фундаментальных онтологических оснований космоса, как другое проявление Бога. Русский философ рассматривает ценность женственности с позиции антропологии, как составной части единой личности, андрогинной по своей сути. С позиции философии творчества, он рассматривает женское начало как основание для создания жизни и как источник вдохновения для творений культуры. Бердяев подводит итог: «Андрогинизм есть богоподобие человека, его сверхприродное восхождение» [6, с. 196]. Новый человек есть, прежде всего, человек преображенного пола, восстанавливающий в себе андрогинический образ и подобие Божье, искаженное распадом на мужское и женское в человеческом роде. Тайна о человеке, таким образом, связана с тайной об андрогине [6, с. 195].

Женское начало необходимо и в процессе самопознания как возможность принять в себе любые самые противоречивые стороны бытия. Н. Бердяев пишет: «Человек может познавать себя сверху и снизу, из своего света, из божественного в себе начала и познавать из своей тьмы, из стихийно-подсознательного и демонического в себе начала. И он может это делать потому, что он двойственное и противоречивое существо, существо в высшей степени поляризованное, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабье, способное к подъему и падению... Этот путь лежит в глубине существования, на этом пути происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим человеком, с внутренним существованием мира, это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений» [3, с. 10].

Человек скреплен с космосом, прежде всего через пол. Пол является источником и истинным соединением человека с космосом и становится, по словам Бердяева одновременно причиной его рабской его зависимости. Категории пола – мужское и женское, категории космические, а не только антропологические. Через женское начало мужское может возвратиться к космосу, получить единение с природой. Только объединившись эти два метафизических начала способны дать рождение Богочеловеку. Бердяев подчеркивает, что они не просто исключают друг друга, но прежде всего, дополняют. Не смотря на то, что любовь и творчество имеют разный вид у женщин и мужчин, совместно они, как части целого создают целостную картину, в основе которой оказывается новое человеческое андрогинное существо.

Для описания данного феномена в отечественной философской религиозной традиции используется понятие Софии, понимаемой очень многогранно и прежде всего как Премудрости Божией. В работах Н. Бердяева София тесно связана с идеей религиозного творчества, он неоднократно подчеркивает, что человек способен творить тогда, когда он чувствует себя свободным. Именно в акте свободного творчества личность устремляется к трансцендентному [6, с. 157]. Однако поиск выхода за пределы мира имманентности

принадлежит, как и любое творческое деяние неизменно связано с мужским началом. «Творцом может быть только мужчина, равно как Бог, а не Богиня, сотворил Землю. Творчество перестает быть просто порывом, оно уже хочет быть новым бытием, которое исходит из «хаоса свободы» в результате распада прежней системы упорядоченности. Отсюда творчество в культуре Серебряного века актуализируется не просто в создании чего-то нового, но начинает оформлять саму жизнь» [12, с. 177].

По мнению Н. Бердяева и многих других русских религиозных философов, женственность в своем высшем проявлении на Земле выступает как способность человека к позитивной деятельности по преобразованию окружающего его пространства, реализуясь в творческом аспекте деятельности человека. Деятельность человека, благодаря женственности, приобретает культуророждающий вид. Красота, любовь на Земле происходит от женского начала [2, с. 106].

С позиции социокультурного подхода, Бердяев характеризует культуру России, как женскую по своей сущности [4, с. 6], задавая при этом определенные социальные качества российскому историческому процессу. С помощью описания доминирования женской природы в отечественной культуре, Н. Бердяев словно оправдывает те кризисные состояния, в которые погрузилась Россия на рубеже веков.

Женственность как определенный философский символ отражает важнейшие аспекты бытия, затрагивающие социальные, культурные, политические и исторические вопросы. Так, например, Бердяев считал, что женственность лежит в основе судьбоносных решений России и является ключом к пониманию менталитета русского народа [4, с. 24]. «Духовное состояние России накануне революционных перемен соответствовало именно тем качествам женственности, которые Н.А. Бердяев называет «вечно-бабьим в русской душе»: «страдательности», слабости и готовности выполнять чужую волю, хаос, непредсказуемость, неспособность к самоконтролю, экстремизм, иррационализм, излишняя покорность, терпение, слабость воли, неумеренность ни в чем, доброта, милосердие» [11, с. 24].

По мнению Бердяева это связано, во-первых, с родовой женственностью славян; во-вторых, с особенностью русского православия, с культом святости и смирения; в-третьих, с отсутствием рыцарского начала в истории [5, с. 34]. Исходя из перечисленных причин, Россия не прошла через самодисциплину, не смогла закалиться и приобрести мужское начало. Рассуждая о сущности русской земли, Н. Бердяев приводит аналогию «Вечной Женственности» «ждушую своего жениха» [5, с. 33]. В результате, женственность определяется как политическая пассивность. При этом русский философ утверждал, что соединить западное мужское и восточное женское начало, возможно только России [4, с. 25].

В этом отношении наша отчизна удивительна и отличается от остальных стран своей сутью, развитием, внутренним духом, который так часто не понятен западному миру. Возможно, в очередной раз необходимо прислушаться к словам Бердяева и сделать соответствующие выводы, признать, что в этом и есть наша сила. Сам феномен женственности не случайно занимает такое важное место в отечественной философской традиции, поскольку: «Образ женственности распространился в русской культуре благодаря присущему ему

стремлению к цельности, единству как возможность преодоления разрыва между духовным и телесным» [8, с. 55]. Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что интеллектуальная мысль Серебряного века в России содержит в своем основании признание фундаментальных принципов взаимодействия мужского и женского и изменении линии их дальнейшего сосуществования.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Николай Александрович Бердяев высказывается о сущности женственности очень разнопланово, раскрывая ее значение во всех сферах человеческого бытия. Он стремится обозначить данную тему, как в своей остросоциальной критике, так и в рамках метафизических построений, и, особенно в своей экзистенциальной полемике о сущности личности, диалектике и мистическом соединении творчества и свободы.

Литература

1. Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви. Самопознание: Избранное. М.: Мир книги, 2006. 400 с.
2. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М.: Республика, 1993. 383 с.
3. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики / Царство Духа и Царство Кесаря. М.: Республика, 1995. 375 с.
4. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. 348 с.
5. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 1990. 624 с.
6. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. 608 с.
7. Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. СПб: Азбука-классика. 2007. 224 с.
8. Гутова С.Г. Мифологический образ женственности в отечественной философии и культуре // Вестник развития науки и образования. 2017. № 7. С. 50-59.
9. Гутова С.Г. Феномен духовности в философии Владимира Соловьева и его значение для современности // Ценности и смыслы. 2016. № 3 (43). С. 40-49.
10. Нурмухаметова В.В., Туктамышева С.Ф. Образы мужественности и женственности в русской философии и современных философских концепциях // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2015. № 3 С. 82-90.
11. Черный Ю.Ю. Философия пола и любви Н.А. Бердяева. М.: Наука, 2004. 132 с.
12. Gutova S. G. Mythologization of the Concept of Femininity in the Russian Philosophy and Culture of the Silver Age // Revista de Letras. 2016. V. 56. №1. P. 167-184. <https://www.jstor.org/stable/26460001>